

LA VERDAD, LA RECONCILIACIÓN Y EL DERECHO, O LA JUSTICIA DE TRANSICIÓN Y LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL ENTRE COMPLEMENTARIEDAD Y COMPETENCIA

Arnaud MARTIN^{1*}

PALABRAS CLAVE: Tribunales de Paz, comisiones de verdad, reparación, justicia transicional

RESÚMEN: “Justicia”, “verdad”, “reconciliación”, “perdón”, “derecho”, son palabras que, tomadas separadamente, son relativamente fácilmente definibles, pero cuya entera dimensión se pone de relieve sólo si son comprendidas como un conjunto de conceptos que se configuran y se completan.

Eso es especialmente verdadero en el marco de Estados en fase de consolidación democrática y de sociedades posteriores a conflictos, donde los retos a nivel políticos y social de los procesos de pacificación plantean cuestiones importantes, tanto prácticas como teóricas. Así pues, después de largos períodos – a veces décadas – de “masacres administrativas organizadas²”, de desapariciones forzadas, de internaciones abusivas,

1 Doctor en derecho, diplomado de estudios profundizados en análisis política comparada, profesor titular de derecho público a la universidad de Burdeos (Centro de estudios e investigaciones comparativas sobre las constituciones, las libertades y el Estado).

2 Hannah ARENDT, *Eichmann à Jérusalem*, París, Gallimard, 2002 [1966], p. 1305. Expresión retomada por Marc OSIEL, *Juger les crimes de masse. La mémoire collective et le droit*, París, Seuil, 2006, p. 32: “Una masacre administrativa (...) representa una violación a gran escala, por el Estado central, de los derechos humanos fundamentales referentes a la vida y la libertad, y esto, sobre un método sistemático y organizado, a menudo contra sus propios ciudadanos y en general en un contexto de guerra – civil o internacional, real o imaginaria.”

etc., y mientras que se pide a las poblaciones pasar la página de un pasado doloroso para construir juntos, víctimas y verdugos, un futuro de paz y prosperidad, la justicia transicional viene a proponer herramientas supuestas que ayuden a superar los bloqueos jurídicos, políticos, psicológicos, etc., que vuelven ilusorio tal planteamiento. Por ello las Comisiones de Verdad y Reconciliación se multiplicaron, esencialmente en África y América Latina.

INTRODUCCIÓN

La variedad y la complejidad de las situaciones y lo que está en juego no permiten esperar que las Comisiones de Verdad y Reconciliación sean capaces de aportar una solución a todos los casos hipotéticos que se presentan. El establecimiento de una memoria colectiva y de una historia oficial sobre un pasado reciente a partir de testimonios de víctimas y confesiones de criminales no basta a borrar años de rencores y sufrimientos. A menudo, la “verdad” es subjetiva, la “reconciliación” aparente, el perdón superficial y el arrepentimiento artificial. A menudo, la impunidad de la que gozan los culpables de crímenes envenena las relaciones humanas posteriores a conflictos, y las víctimas, que confunden a menudo justicia y venganza, reclaman la apertura de investigaciones judiciales contra los verdugos de ayer y su condena por la justicia penal. Por lo tanto se plantea la cuestión del recurso al derecho como herramienta de reglamento y pacificación de las relaciones humanas.

Entonces, sería tentador concluir que las Comisiones de Verdad y Reconciliación son condenadas al fracaso, y de afirmar que no se puede fundar una política de reconciliación sobre buenos sentimientos. ¿Se debe sin embargo relegar a las Comisiones de Verdad y Reconciliación a los libros de historia y sólo reconocer a sus promotores el mérito de creer que el bien podría triunfar del mal por una conversión de los corazones? ¿no se debe, al contrario, considerar que las Comisiones de Verdad y Reconciliación no son un fracaso, sino que no se puede pedirles que más pueden aportar? Es en el sentido que la justicia transicional, cuyas Comisiones de Verdad y Reconciliación son emblemáticas, tienden a ser competidas por la justicia penal y, en primer lugar, por la justicia penal internacional.

Tal competencia es, a priori, lógica, si se recuerda el origen de la justicia transicional, a saber la justicia penal internacional después de la

Segunda Guerra Mundial. Ya, se asignaban algunos objetivos políticos a la justicia transicional. La búsqueda de legitimación del nuevo orden mundial pasaba por la intervención de una justicia penal internacional que aplicaba un derecho en parte elaborado para la ocasión, la combinación de la escritura de una historia oficial y de la imprescriptibilidad de los crímenes, esencialmente con el fin de facilitar la creación de un nuevo ethos nacional (I). Ya se estaba en una lógica de instrumentalización del derecho. Varias décadas más tarde, poniendo en entredicho el principio mismo de la justicia penal internacional que hacía el castigo de los crímenes su prioridad e instrumentalizaba con este fin el establecimiento de una verdad orientada, las Comisiones de Verdad y Reconciliación pretendieron superar estos límites estableciendo un derecho a la verdad, suponiendo así la existencia de una verdad única cuyo conocimiento era un derecho que era necesario garantizar (II). Pero allí aún, se estaba en una lógica de instrumentalización del derecho. Por último, resultó que el éxito del proceso de reconciliación, que debía ser el objetivo último de la justicia transicional, no podía hacer el callejón sin salida sobre la necesidad de las víctimas de ver los criminales condenados, cualquiera que sea la sinceridad de su solicitud de perdón y los remordimientos indicados. Así pues, el proceso de reconciliación pasa por un renacimiento de la justicia penal internacional: al mismo tiempo que las Comisiones de Verdad y Reconciliación pueden aparecer como una alternativa a la justicia penal internacional, no son amenazadas de ninguna manera por ésta, y puede ser tentador pensar que el futuro de la justicia transicional reside en una clase de modelo híbrida de reconciliación (III). En este sentido, el futuro de la justicia transicional parece residir en la restauración del derecho como herramienta de reglamento de las relaciones humanas que vienen a completar, prolongar y profundizar la acción de las Comisiones de Verdad y Reconciliación.

I LAS COMISIONES DE VERDAD Y RECONCILIACIÓN ENCUENTRAN SUS RAÍCES EN LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Entender la instauración de las políticas de perdón y reconciliación de los años noventa implica analizar la génesis, que remonta paradójicamente inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países vencedores quisieron juzgar a los criminales nazis.

La actualidad de la Segunda Guerra Mundial nunca ha sido tan fuerte como desde la caída del muro de Berlín; casi cincuenta años después de la liberación de los campos de exterminio, y ante la violencia extrema que se ha ejercido contra las poblaciones civiles en numerosas regiones como en Ruanda o Serbia, encontrar los medios de restablecer vínculos sociales en sociedades dislocadas apareció como una necesidad urgente. Ahora bien, la gestión por el mundo occidental de la herencia de los crímenes nazis es la matriz de la justicia transicional señalando el salto conceptual que contempla a refundar las comunidades políticas: al establecer un tratamiento a la vez judicial, político y de memoria de los crímenes nazis, dio a la justicia transicional su legitimidad y su argumentación moral y jurídica resumiendo al mismo tiempo sus instituciones, sus valores y sus prácticas.

A - La justicia penal internacional nació de una tentativa de legitimación de un nuevo orden mundial

Los procesos de Núremberg señalaron un cambio de organización política del mundo, en el cual la justicia penal desempeñó un papel esencial puesto que, por primera vez, se encargó a tribunales de legitimar el nuevo orden mundial. El tribunal de Núremberg impidió que se niegue el crimen absoluto del holocausto y ha puesto en relato la violencia nazi a partir de la cual se volvió a fundar el orden democrático. La “culpabilidad alemana³” debía establecerse.

El tribunal de Núremberg no debía personificar una justicia de vencedores, y el vencedor no era solo el que había ganado la guerra, sino era también la figura del Justo. En este sentido, prefiguraba al juez penal internacional, con una primacía moral que expresó muy bien el Fiscal General Robert Jackson en su discurso de apertura: “*Que cuatro grandes naciones victoriosas sino perjudicadas no ejercen venganza hacia sus enemigos prisioneros, eso es uno de los tributos más importantes que la Potencia nunca haya pagado a la Razón*⁴.”

El tribunal de Núremberg dio también una gran lección de historia, por las imágenes difundidas sobre las pantallas, las audiencias hechas

3 Karl JASPERS, *La culpabilité allemande*, trad. J. HERSCH, Paris, Les Éditions de Minuit, 1990 [1948].

4 *Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal*, vol. II: Proceedings of 11/14/1945- 11/30/1945, Nuremberg, IMT, 1947, p. 98-102.

públicas, los testimonios de las víctimas y de los criminales. Allí aún, prefiguraba a los tribunales penales internacionales de 1993 y 1994, confiando a un tribunal la tarea de afirmar una verdad histórica oficial, es decir de escribir la Historia.

El tribunal de Núremberg estableció rituales purificatorios. Por primera vez, se introducía una pantalla de cine en un tribunal. La imagen ponía a los criminales ante sus actos monstruosos, y se exploraba el menor movimiento físico de los dignatarios del III Reich, colocados ante la evidencia del mal, mirando las imágenes tremendas de las víctimas de la solución final. Y el enfrentamiento entre las víctimas y los principales responsables políticos y militares tratados como criminales, restablecía el orden del mundo.

Esta eficacia pedagógica de los procesos de Núremberg se basaba con todo, en una construcción jurídica criticable: la acusación basó toda su estrategia en la idea que el genocidio de los judíos fue el producto de una guerra de agresión, y que todo se basaba en “una conspiración para cometer crímenes contra la humanidad⁵”. Eso se explica por el hecho de que los países vencedores no querían crear un precedente que podía ponerles en dificultad, su comportamiento distando mucho de ser ejemplares. Núremberg depende de la justicia política, del derecho instrumentalizado por la política, del registro moral y jurídico utilizado con fines políticos. Núremberg fue la puesta en la práctica del proverbio “desgracia a los vencidos”: se tuvo cuidado mencionar los campos de concentración soviéticos donde se murieron decenas de millares de presos Alemanes nunca juzgados⁶, la división de Polonia por el Pacto Germano soviético de 1939, la guerra Ruso-Finlandesa de 1939, y los bombardeos de las fuerzas aliadas sobre Alemania que hicieron más de 600000 víctimas.

La definición del “crimen contra la humanidad”, dictada por consideraciones políticas y estratégicas, era también muy criticable. Las fuerzas aliadas querían a la vez sancionar la política de exterminación de los judíos y gitanos por los nazis, evitando al mismo tiempo que tales

5 Ver también Richard OVERY, “The Nuremberg trials : International law in the making”, en Philippe SANDS, *From Nuremberg to The Hague, The Future of International Criminal Justice*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 1-29.

6 *Ibid.*, p. 26.

cargos de acusación puedan ser formulados contra ellos: la discriminación contra el Negro en los Estados Unidos, la deportación en Siberia de los Koulaks y de los Chechenos, y la represión de las veleidades de independencia en las colonias francesas y británicas. Había un “orden bárbaro” a denunciar y circunscribir, lo que explica que el concepto de crimen contra la humanidad se mencionó muy poco y que su definición jurídica implicó que debían ser cometidos en el marco de un conflicto. Así pues, si el crimen contra la humanidad fue un eje de inculpación en los procesos de Núremberg, ya no se alegó hasta el final de la guerra fría, y sólo después de la caída del muro de Berlín, y con las prácticas de purificación étnica, que resurge con fuerza.

B - La justicia penal internacional está basada en la combinación de arrepentir y de la imprescriptibilidad

Alemania Federal fue la causa de la reflexión sobre el remodelado de las identidades colectivas. Se hizo una vuelta sobre la identidad nacional, por la desnazificación y la desmilitarización, imponiendo a Alemania un planteamiento redentor para permitir su reintegración en la comunidad de las naciones. Es el sentido de esta solicitud de examen de conciencia pedida por el filósofo Karl Jaspers a sus conciudadanos: *“Es en una plena franquicia y una plena honradez que reside nuestra única oportunidad de hola. [...] Este camino está el solo que salva nuestra alma de una vida de apostó. Lo que para nosotros resultará, deberíamos verlo venir. Es un acto espiritual y político aventurado a bordo del abismo”*⁷. Por su parte, Hannah Arendt desafiaba toda idea de tratar el hitlerismo como un paréntesis histórico: *“No podemos simplemente ya permitirnos tomar lo que era bueno en el pasado, llamándolo simplemente nuestra herencia y rechazar lo malo sólo al ver en ello plomo muerto que el tiempo se encargará de enterrar en el olvido”*⁸.

La reflexión empezada por intelectuales fundó una política de Estado, con una conjunción entre las razones morales avanzadas por intelectuales y la continuación del interés nacional en la lenta construcción del ethos alemán post-nazi. Los Estados Unidos impusieron a Alemania hacer gestos hacia el mundo judío para merecer la vuelta a una plena soberanía, y el canciller

7 Karl JASPERS, *La culpabilité allemande*, Paris, Éditions de Minuit, 1990, p. 33.

8 Citado en Pierre HAZAN, *Juger la guerre, juger l'Histoire. Du bon usage des commissions Vérité et de la justice internationale*, Paris, PUF, 2015.

Adenauer aplicó una política de arrepentimiento, de reparaciones morales y financieras hacia los supervivientes de los campos de concentración y el Estado hebreo. Después de haber negociado secretamente los términos con el Gobierno israelí y los representantes del Congreso judío mundial, el canciller Adenauer pronunció al Bundestag, el 27 de septiembre de 1951, un discurso donde reconoció los sufrimientos sufridos por el pueblo judío y afirmó la voluntad alemana de conceder reparaciones morales y materiales. Jurídica y políticamente, estas reparaciones eran sin precedentes: presentaban a las víctimas de crímenes contra la humanidad sobre una escena entonces dominada por los únicos Estados. Una nueva norma surgía y, algunas décadas más tarde, se considerarían las reparaciones para crímenes de masa como una espera legítima.

Por otra parte, en el contexto de la guerra fría, los Americanos liberaron la inmensa mayoría de los criminales nazis, con el fin de garantizar que la población alemana combatiría del lado del “mundo libre” en caso de conflicto con la URSS.

Al conceder reparaciones a las víctimas y al obtener la liberación de criminales nazis, el canciller Adenauer efectuaba dos políticas que debían satisfacer la opinión interior y permitir la reintegración de Alemania sobre la escena internacional. Sin embargo, la nueva lengua del reconocimiento del crimen de masa se volvió el gran laboratorio de la justicia transicional basada en las reparaciones, la expresión de arrepentimiento y los procesos de memorialización.

Esta política de memoria y de arrepentimiento participó en la refundación de Alemania que se manifestó con motivo de su reunificación en 1989. Alemania, a su vez, se vuelve productora y exportadora de las prácticas de la justicia transicional que había desarrollado en ella: reparaciones, expresión de arrepentimiento, construcción de monumentos, redacción de los libros de Historia, visita de alumnos en los campos de concentración, son tantas prácticas que otros países se apropiaron de nuevo y las adaptaron a la singularidad de su historia. Se encontrará así, en otros países, la idea de una refundación nacional a partir de la misma exigencia ética de tomar conciencia de los crímenes cometidos, de la misma voluntad política de reorganizar los ethos nacionales a través de políticas de memoria, de la misma necesidad de normalización. Así pues, la experiencia alemana define el marco teórico y una parte del modus operandi de la justicia transicional.

Pero estas políticas de memoria habrían sido inútiles si no se hubiera decidido la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad. Habría bastado con dejar el tiempo pasarse para que se blanqueen las páginas más negras de la historia de la humanidad.

Por ello a principios de los años sesenta, el enfoque de la condición de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad cometidos por los nazis movilizó a las instituciones judías, así como de los intelectuales que ejercieron presión para que la idea de imprescriptibilidad, extranjera al derecho, esté vinculada a la nueva definición del crimen contra la humanidad. El crimen contra la humanidad se inscribía fuera del tiempo, y se excluía todo perdón colectivo. Como lo afirmó Vladimir Jankélévitch en *L'Imprescriptible*, "el perdón se murió en los campos de la muerte". Para el filósofo francés, el holocausto era un "crimen "metafísico". "[...] Cuando un acto niega la esencia del hombre como hombre, la condición ella misma que desearía absolverlo en nombre de la moral contradice la moral. ¿No es contradictorio y mismo absurdo alegar aquí el perdón? Olvidar este crimen gigantesco contra la humanidad sería un nuevo crimen contra el género humano⁹." La única solución consistía en "proseguir a los criminales, como los jueces del tribunal combinado de Núremberg los habían prometido, hasta el fin del mundo."

Se oyó a Jankélévitch: un consenso se alcanzó sobre la idea de castigar criminales de guerra nazis o a sus colaboradores. Entre 1968 y 1972, la comunidad internacional adoptó distintas medidas e introdujo el principio de competencia universal e imprescriptibilidad¹⁰. El 26 de noviembre de 1968, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 2391 que entró en vigor el 11 de noviembre de 1970, el "Convenio sobre el no prescripción de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad", que decidió la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra "definidos en el Estatuto del Tribunal militar internacional de Núremberg", así como los crímenes contra la humanidad, "que estén cometidos en tiempo de guerra o en tiempo de paz" y "cualquiera

⁹ Vladimir JANKÉLÉVITCH, *L'Imprescriptible*, Paris, Le Seuil, 1986, p. 25.

¹⁰ Resoluciones 2583 del 15 de diciembre de 1969, 2712 del 15 de diciembre de 1970, 2840 del 18 de diciembre de 1971, y 3020 del 18 de diciembre de 1972.

que sea la fecha a la cual se hayan cometido¹¹". El 3 de diciembre de 1973, la Asamblea general adoptó también "Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad". En primer lugar, centrados en los crímenes nazis, estos textos condujeron la Asamblea General de las Naciones Unidas a adoptar, el 30 de noviembre de 1973, la Resolución 3068 que definía el apartheid como un crimen contra la humanidad.

Así pues, lanzado por las instituciones judías, el tema de la lucha contra la impunidad de los autores de crímenes contra la humanidad, que se volvió uno de los ejes prioritarios de las organizaciones de defensa de los derechos humanos después de 1989, es resultante del contexto particular de la Segunda Guerra Mundial, luego de la condena de la política de apartheid. Estos precedentes son tanto más significativos cuanto que plantean las bases de una judicialización de las relaciones internacionales concediendo un lugar central a la condena del crimen contra la humanidad.

C - La justicia penal internacional tiene por objeto facilitar la creación de un nuevo ethos nacional

El despertar de la memoria judía por fin contribuyó a colocar las bases del juridización de las relaciones internacionales. La política de la memoria del Estado hebreo fue esencial en la instauración de la justicia transicional. Como en el caso de Alemania, esta política de la memoria respondió por supuesto a objetivos morales encaminados a mantener la memoria de los desaparecidos, y también a objetivos estratégicos.

El secuestro espectacular de Adolf Eichmann en Argentina en 1960 fue la ocasión de revisitar esta política de la memoria. El Primer Ministro israelí, Ben Gourion, quiso servirse del pleito Eichmann para soldar la nación israelí en torno a la memoria de las persecuciones nazis¹².

11 Convenio sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad, adoptado por la Asamblea General de la ONU por la Resolución 2391 del 26 de noviembre de 1968. El Convenio entró en vigor el 11 de noviembre de 1970.

12 Tom Seguev menciona las palabras de Ben Gourion en 1961, afirmando: "[Los sefardíes] vivían en Asia o África y no tenían la menor idea de lo que Hitler había hecho. Era necesario pues explicarles todo eso partiendo de cero" ("Le tournant du procès Eichmann", *Le Monde diplomatique*, avril 2001, p. 10-11).

Se trataba de la creación de un nuevo *ethos* nacional por medio de procedimientos jurídicos. Así pues, como en Alemania, la política de la memoria en Israel permitió reorganizar la identidad colectiva.

A diferencia de los procesos de Núremberg, el objetivo del pleito Eichmann, como lo explicó el fiscal Gidéon Hausner, no era escribir la historia de la Shoah, sino educar el mundo sobre el genocidio y construir al Israelí, "al nuevo Judío", supuesto romperse radicalmente con el judío de la diáspora y el espíritu de oferta. Para eso, Gidéon Hausner convocó a decenas de testigos. Mientras que en Núremberg se trataba de descubrir la verdad judicial y la verdad histórica, con el pleito Eichmann, se trataba de substituir a la descripción fría de la máquina de los campos de concentración nazi una evocación que intentaba reproducir el horror. El crimen no debía ya probarse; era necesario imponer la palabra de los supervivientes. Lo que importaba era la verdad de memoria de las víctimas, ya que su carga simbólica era considerable. Su potencia de evocación del sufrimiento y del horror contribuía a la legitimidad del Estado hebreo. El pleito Eichmann estuvo en este sentido un precedente del que, décadas más tarde, los tribunales internacionales, y más aún las Comisiones Verdad y Reconciliación, se inspiraron. Ya que, para estos últimos como para Ben Gourion, el desafío de la memoria es también, si no en primer lugar, político. Así pues, Eichmann fue acusado no sólo de "crimen contra la humanidad", sino también de "crímenes contra el pueblo judío", ya que el fiscal quería destacar la dimensión nacional y religiosa de las víctimas.

En cambio, tal escalada aclara perfectamente los retos de las políticas de la memoria: en la construcción de una nueva identidad alemana después de 1945 como en la confrontación israelopalestina, uno de los objetivos esenciales era personificar delante del mundo la imagen de la redención, a través de la expiación del crimen o la puesta de relieve de su martirologio. En todo caso, se trataba de hacer prevalecer su postura moral y la exactitud política de su causa, basándose en su estatuto de víctima. Las estrategias de la memoria desempeñaron por lo tanto un papel ideológico esencial en la construcción de los *ethos* nacionales y del espacio público internacional. La víctima del crimen contra la humanidad fue central en la formulación de las identidades colectivas y forma la matriz cultural y política sobre la cual se constituyó la justicia transicional.

Sin embargo, el tribunal de Núremberg, las políticas de la memoria en Alemania e Israel, y más generalmente en el mundo occidental,

crearon una nueva dinámica: estimularon la concienciación de otros crímenes contra la humanidad, forjaron nuevos mecanismos de justicia e indemnización financiera, y contribuyeron a dibujar una jerarquía entre distintos crímenes de masa, excluyendo en gran medida los países del tercer mundo. Esta diferencia de tratamiento estableció las bases de una competencia de las víctimas, cuya conferencia de las Naciones Unidas en Durban en septiembre 2001 fue una manifestación.

Estas políticas de la memoria de los crímenes nazis muestran los retos a niveles políticos que se le vinculan desde el principio. Dibujan una trama compleja en la reformulación de las identidades nacionales entre los intereses geoestratégicos, las relaciones de fuerza y la constitución de los valores y normas de la justicia tradicional.

Cuando, al principio de la tercera ola de transición democrática, gobiernos, políticos y juristas buscan los medios de garantizar una pacificación de las relaciones humanas en las sociedades posteriores a un conflicto, pareció necesario superar los últimos rencores y los odios y volverse con determinación hacia el futuro que se trataba de construir juntos, antiguos criminales y antiguas víctimas abriendo a la construcción de una nueva sociedad. Por ello, el modelo de la justicia penal internacional se descartó en favor del de las Comisiones de Verdad y Reconciliación.

II LAS COMISIONES DE VERDAD Y RECONCILIACIÓN SUPERAN LOS LÍMITES DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

La justicia penal internacional, tal como se experimentó inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, fue eficaz por dos razones. Por una parte, tenía por objeto castigar a los criminales de guerra que se habían vuelto culpables de las peores masacres de masa de la historia de la humanidad. Por otra parte, las condiciones en las cuales la justicia se volvió integraron imperativos geoestratégicos en un contexto de constitución de nuevos equilibrios Este-oeste que prefiguraban la Guerra fría. Por ello, el objetivo consistía menos en volver completamente la justicia que de volverla dentro de lo que cabe y en cuanto no colocaba los países vencedores, y en primer lugar las potencias occidentales, delante de las dificultades políticas que habrían hipotecado su oportunidad de dominar el nuevo orden mundial. Lo mismo decir que la búsqueda

de la verdad era, ciertamente, importante, pero que debía servir un proyecto político y no servir por ahora de herramienta de pacificación de los informes humanos posguerra. Por eso era difícil reanudar el planteamiento de la justicia penal internacional en el contexto de las transiciones democráticas de los años ochenta y noventa, y que se prefirió utilizar la vía de las reconciliaciones por el perdón y el establecimiento de la verdad. Así se declaró un derecho a la verdad, cuya satisfacción debía mejor facilitar la reconciliación de los enemigos de ayer quienes la condena penal de los criminales: la paz pasaba por el perdón y no por la venganza, era institucionalizado y sido mediatizado por el juez penal. Pero rápidamente se planteó si existiera una única verdad, o si el establecimiento de la verdad no corría el riesgo de ser instrumentalizado por los nuevos gobernadores con el fin de servir de los proyectos políticos que sólo tendrían un lejós informe con la consolidación democrática. Así se preguntó en qué medida se podía garantizar realmente un derecho a la verdad.

A – ¿Existe un derecho a la verdad?

Conviene en primer lugar tener en cuenta que el “derecho a la verdad” es ignorado por las distintas declaraciones o convenios relativos a los derechos humanos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. No obstante, algunos derechos humanos mencionados en la Declaración universal de los derechos humanos de 1948 y en otros instrumentos internacionales pueden fundamentarse en apoyo de una pretensión que tiende a clarificar los crímenes del pasado, como el derecho a un recurso efectivo (artículo 8 de la Declaración universal de los derechos humanos), el derecho para que su causa sea oída equitativamente (artículo 10 de la Declaración universal de los derechos humanos) y/o el derecho a buscar, recibir y difundir libremente información (artículo 19 de la Declaración universal de los derechos humanos).

El propio derecho a la verdad se origina pues en el derecho internacional humanitario, respondiendo a preocupaciones compasivas. Así pues, los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 mencionan la identificación de las personas, su búsqueda o la reunificación de las familias. Del mismo modo, en 1973, la vigésima segunda Conferencia de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja adoptó la Resolución V sobre la cuestión de las personas muertas o desaparecidas durante la guerra.

En la continuación, el 6 de noviembre de 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 3220 sobre la *“Asistencia y cooperación para localizar a las personas desaparecidas o muertas en conflictos armados”*¹³, en la cual afirma que *“uno de los trágicos resultados de los conflictos armados es la falta de información acerca de las personas, tanto civiles como combatientes, desaparecidas o muertas en conflictos”*; esta Resolución considera que *“el deseo de conocer la suerte sufrida de los seres queridos desaparecidos en los conflictos armados constituye una necesidad humana básica que debe ser satisfecha en todo lo posible (...)”*.

El derecho a la verdad se consagró tres años más tarde, en 1977, por el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales¹⁴: el artículo 32 menciona *“el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros”*, y los artículos 33 y 34 prevén, en particular, la búsqueda y la transmisión de las informaciones. Así pues, pasó de un derecho humanitario en el sentido estricto a un derecho a la verdad reconocido a las víctimas y a sus familiares.

Entonces, a finales de los años setenta, en América Latina, las familias de los desaparecidos empezaron a formular pretensiones sobre el fundamento de estos textos, mencionando un *“derecho a la verdad”*. Esta pretensión se transmitió a nivel colectivo, la sociedad necesita saber la verdad sobre el pasado reciente. Eso condujo a una reflexión sobre las normas jurídicas aplicables en períodos de transición post conflicto o post dictadura. Por ello, a principios de los años ochenta, se estableció a una comisión “verdad” sobre los desaparecidos en Argentina, antes de que se votaran varias leyes suspendiendo todo procedimiento penal. Pero es sobre todo en Sudáfrica que se condujo una experiencia que sirvió de ejemplo a numerosos países, también en América Latina.

Al mismo tiempo, las Organizaciones no gubernamentales latinoamericanas promovieron la cuestión de la “lucha contra la impunidad” y lanzaron un proceso que culminó con la adopción de los

13 [http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/3220\(XXIX\)&Lang=S&Area=RESOLUTION](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/3220(XXIX)&Lang=S&Area=RESOLUTION) (consultado el 6 de agosto de 2016).

14 <https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm> (consultado el 6 de agosto de 2016).

principios "Joinet" (del nombre del ponente especial que lleva el proyecto, el experto francés Louis Joinet) para la protección y la promoción de los derechos humanos por la lucha contra la impunidad¹⁵. Estos principios no tienen ningún valor obligatorio, pero tuvieron una gran influencia sobre la evolución de la práctica de los Estados y sobre el desarrollo de un derecho consuetudinario en este ámbito.

Los Principios se basan en tres elementos fundamentales: el derecho de saber, el derecho a la justicia y el derecho a reparación.

En lo que se refiere al derecho a saber, el informe Joinet precisa el marco: *"Se trata más que del derecho individual que tiene toda víctima, o sus familiares, a saber, lo que pasó como derecho a la verdad. El derecho a saber es también un derecho colectivo que se origina en la historia para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan. Tiene una contrapartida a cargo del Estado, el "deber de memoria", con el fin de asegurarse contra estas desviaciones de la historia que tienen por nombre revisionismo y negacionismo; en efecto, el conocimiento por un pueblo, de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe preservarse. Tales son las finalidades principales del derecho a saber cómo derecho colectivo."*

Los dos primeros principios afectan al derecho colectivo a la verdad: el segundo principio enuncia el "derecho inalienable" de "cada pueblo" "a conocer la verdad", que responde, con el tercer principio, a un "deber de memoria" del Estado, "con el fin de preservar la memoria colectiva del olvido, en particular, para prevenir el desarrollo de las tesis revisionistas o negacionistas". El cuarto principio se refiere al derecho a la verdad como derecho individual, rebautizado "derecho a saber". Este es complementado por el segundo párrafo del principio 34, que se refiere al ámbito de aplicación del derecho a reparación en el caso de desapariciones forzosas, y hace del derecho a la verdad, en estas circunstancias, un componente para la reparación debida de los familiares de los desaparecidos. El quinto principio dispone que los Estados tienen la obligación de tomar las medidas necesarias "para hacer efectivo" el "derecho a saber", es decir, principalmente: la conservación de los archivos, de los procesos penales y de los "procedimientos no judiciales"

15 Véase el informe final de Louis Joinet, doc. ONU E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1.

dado que las Comisiones de verdad, vienen a completar la acción de las autoridades judiciales y no a sustituirlas.

En paralelo a esta evolución en cuanto a la “justicia transicional” o a la “lucha contra la impunidad”, los avances normativos también se realizaron en cuanto a desapariciones forzosas, bajo el impulso de las familias de los desaparecidos, retomados por los órganos de expertos independientes de las Naciones Unidas. El 18 de diciembre de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas¹⁶, que no contiene referencia explícita al derecho a la verdad, pero impone al Estado la obligación de investigar sobre los casos de desapariciones forzosas hasta que la suerte de la persona esté aclarada ; y precisa, en su artículo 13, que “*Los resultados de la investigación se comunicarán a todas las personas interesadas, a su solicitud, a menos que con ello se obstaculice la instrucción de una causa penal en curso*”.

Finalmente, el 20 de diciembre de 2006, se adopta la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas¹⁷. Su artículo 24 enuncia explícitamente el derecho a la verdad: “*2. Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado Parte tomará las medidas adecuadas a este respecto. 3. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos.*” Esta primera consagración convencional del derecho a la verdad parece confirmar la aparición de un nuevo derecho humano. Pero la Convención sólo reúne a cincuenta y dos Estados partes, pues su universalidad es aún lejos de hacerse realidad. Pero un proceso consuetudinario paralelo parece conseguir la

16 https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjdzWpazOAhWGAXoKHRhJA20QFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acnur.org%2Ft3%2Frecursos%2Fbdl%2Fbdl%2F%3FeID%3Ddam_frontend_push%26docID%3D6105&usg=AFQjCNEJ9yzOfC2z0JxH_qSFweC1YUMJ0g (consultado el 6 de agosto de 2016).

17 <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx> (consultado el 6 de agosto de 2016).

cristalización del derecho a la verdad como norma no convencional, en particular, bajo el impulso de los órganos jurisdiccionales regionales sobre los derechos humanos.

B – ¿Existe una verdad única?

¿Es posible el conocimiento de la verdad sobre los crímenes del pasado? ¿Se puede llegar a certezas sobre actos que, por naturaleza, son ocultados y cuya existencia misma se niega por verdaderas campañas de propaganda? El negacionismo es inherente al crimen de masa: al mismo tiempo que se comete, se niega el crimen. En eso reside, entre otros elementos, el carácter paradigmático de la desaparición forzada: es un crimen que niega en un único movimiento el hecho de que se haya cometido y la existencia de su víctima. Tras la desaparición, literalmente no hay nada: ni víctima, ni crimen.

¿Por otra parte, es deseable la verdad? No hay un riesgo de desbordamiento de memoria¹⁸ que dividiría a la sociedad y proporcionaría en buena cuenta una coartada para seguir inactivo ante las injusticias y a los crímenes del presente. ¿Una sociedad no corre el riesgo de ser obstruida por sus memorias competidoras¹⁹ que revivirían continuamente los conflictos de ayer hasta que nuevos conflictos estallen?

¿Por fin, cuál debe ser el papel del Estado en la búsqueda de esta verdad? ¿Debe ser el garante de la verdad sobre los crímenes del pasado? ¿De qué verdad? ¿Y de qué crímenes?

En realidad, el derecho a la verdad es doble: se puede considerarlo como un derecho personal o como un derecho colectivo.

Como derecho personal, si se prevé el derecho a la verdad como un derecho humano, tal derecho debe crearse como principio absoluto. Cada individuo tiene el derecho absoluto a conocer la verdad sobre las tragedias que lo afectaron, y nadie puede privarlo de su pasado, o forzarlo al olvido. El olvido solo puede considerarse como una elección individual: para algunas víctimas, la búsqueda de la verdad es una razón de vivir, para otras, esto es el olvido que permite aliviar el sufrimiento.

18 Véase Tzvetan TODOROV, *Les abus de la mémoire*, Paris, Arléa, 1995.

19 Véase Jean-Michel CHAUMONT, *La concurrence des victimes. Génocide, identité, reconnaissance*, Paris, La Découverte, 1997.

No es una coincidencia si el reconocimiento del derecho a la verdad se desarrolló especialmente en vínculo con el fenómeno de las desapariciones forzadas y si el primer reconocimiento convencional de este derecho se refiere también a este crimen. En cuanto a la desaparición forzada, existe en efecto una verdad “elemental” que se refiere a una alternativa: ¿la persona desaparecida es viva o muerta? Si es viva, se trata de saber dónde se encuentra. Si se murió, se trata de confirmar esta muerte por la restitución de los restos y su identificación por la familia. La “verdad” a la cual aspiran las familias de desaparecidos es poner fin a la desaparición forzada, es decir, a la tortura infligida a los prójimos de la persona desaparecida. Este derecho no puede ser objeto de ninguna limitación. Es sobre este fundamento que se pronunció el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU, en su observación general sobre el derecho a la verdad:

“El Estado no puede alegar ningún objetivo legítimo o circunstancia excepcional para limitar este derecho. Este carácter absoluto se deriva también debido a que la desaparición forzada causa “angustia y (...) pena” (5.º párrafo del preámbulo de la Declaración [para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 1992]) a la familia, sufrimiento que puede asimilarse a la tortura, lo que se deriva también del apartado 2 del artículo 1 de la misma Declaración, el cual dispone que “todo acta conduciendo a una desaparición forzada (...) constituye una violación de las normas del derecho internacional, (...) quiénes garantizan (...) el derecho de no someterse a la tortura ni a otros dolores o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes.” A este respecto, el Estado no puede limitar el derecho a conocer la verdad sobre la suerte de las personas desaparecidas y el lugar donde se encuentran ya que esta limitación no hace más que empeorar y prolongar la tortura continua infligida a los prójimos de las víctimas²⁰.”

Pero la obtención de esta verdad puede ser problemática, y el Grupo de Trabajo reconoce que “no hay obligación absoluta de resultado”, en

20 Observación general sobre el derecho a la verdad en *Recueil des observations générales du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires*, op. cit., note n° 15. <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC-right_to_the_truth.pdf> (consultado el 16 de julio de 2016).

particular, cuando es difícil localizar el cuerpo de la víctima²¹, o “porque la persona que enterró el cuerpo murió y que nadie más tiene información sobre la suerte de la persona desaparecida”, o porque los criminales han hecho desaparecer el cuerpo lanzándolo al mar o quemándolo. Entonces es imposible tener una certeza en cuanto a la suerte reservada a la persona. Incluso cuando los restos pueden localizarse y recuperarse, se plantea la cuestión de su definición formal. Sobre este punto, los progresos del análisis ADN permiten identificar los cuerpos con una casi certeza (99,99 %). Se aplicó esta técnica por primera vez para la definición de los restos de los desaparecidos en Bosnia y Herzegovina, bajo el impulso de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP)²², luego empleada en otros países, en particular en América Latina. Por fin, se plantea el problema doloroso de la desaparición de niños vinculada a la de su madre, y del tráfico de niños practicado a gran escala en el marco del plan “Cóndor”. Se estima en 300 el número de niños víctimas de este tráfico, cuyo solamente un centenar pudo definirse. El único medio de confirmar la filiación es proceder a una prueba ADN a partir de muestras tomadas sobre el niño que se ha convertido en adulto. La ley argentina permite forzar a una persona en quien se piensa que es quizá un niño desaparecido por someterse a tal prueba. Tal dificultad es comprensible desde el punto de vista de los abuelos que envejecen y desean conocer la verdad antes de su muerte, pero se olvida el traumatismo que puede constituir para un adulto el descubrimiento de sus verdaderos orígenes, de recibir la noticia del asesinato de sus padres biológicos y, a veces, la participación consciente de sus padres adoptivos en este tráfico de niños. Entonces se puede preguntarse si el derecho a la verdad debe ser absoluto o aplicado con discernimiento, y en caso afirmativo, quién debe ser juez de la buena aplicación de este derecho.

Más allá del conocimiento de la suerte de los desaparecidos, se plantea el problema del establecimiento de la verdad relativa a las circunstancias en las cuales se perpetraron los crímenes. Esta cuestión se plantea para las desapariciones forzadas. La certeza adquirida sobre la suerte reservada a la persona desaparecida no responde a todas las

21 Idem.

22 Véase el informe del GTFDI sobre su misión en Bosnia y Hercegovina: A/HRC/16/48/Add.1; Melanie KLINKNER, “Proving Genocide? Forensic Expertise and the ICTY”, *International Journal of Criminal Justice*, 2008, p. 447.

cuestiones, permite por sí sola la formación de un sentimiento victimario en los prójimos y ni siquiera tiende a favorecer la aparición de un sentimiento de culpabilidad: la falta no pudiendo imputarse a los autores, se asigna, o a los prójimos que no supieron proteger al desaparecido, o al propio desaparecido, que “buscó ciertamente” o “mereció” su suerte. Por la negativa a asumir toda responsabilidad, los autores de la desaparición pretenden aún hacer creer a la “legalidad” de su comportamiento por su carácter “oficial”. La ausencia de castigo y de reparación priva a las víctimas y a sus prójimos de su calidad de víctima y de la responsabilidad de los criminales²³.

Por lo que se refiere a otras violaciones de los derechos humanos, como las ejecuciones sumarias o la tortura, la “verdad” designa directamente las circunstancias y el contexto de la violación, la identidad de los responsables, la secuencia de los hechos, la naturaleza del “sistema” o de práctica sistemática instaurada, etc. Hay allí hechos que no es fácil poner al día, reconstituir en sí, especialmente si un tiempo ha pasado desde la violación. Pero sobre todo, tal verdad afecta dos otros derechos que son el “derecho a la justicia” y el derecho a reparación. ¿Saber el nombre de los autores del crimen, no es acusarlos, no es, en un mismo movimiento, pedir casi su juicio y su castigo? ¿Conocer las circunstancias del crimen, no son ya pedir que el perjuicio se reconozca, implicando así una obligación de reparación a cargo de los autores y el Estado?

Sin embargo, no hay separación clara entre el derecho individual y el derecho colectivo a la verdad, sobre todo a partir del momento en que los prójimos del desaparecido toman conciencia de su estatuto de víctima. Al reivindicar “la entera verdad”, es decir, un relato sobre las circunstancias y el contexto del crimen, es decir, básicamente, un cuestionamiento del sistema en virtud del cual el crimen se convirtió en un acto de soberanía, los prójimos del desaparecido se reinscriben en el campo social y político. Salen de su aislamiento, se asocian y reivindican un derecho colectivo a la verdad.

23 Véase Axel HONNETH, *La lutte pour la reconnaissance*, Paris, Cerf, 2010; Antoine GARAPON, *Des crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner. Pour une justice internationale*, Paris, Odile Jacob, 2002.

C - ¿En qué límites el derecho a la verdad debe estar garantizado?

Pero la cuestión que se plantea, por lo tanto, es de saber cómo hacer para que el derecho individual a la verdad sea reconocido para todas las víctimas, incluso para las que pertenecen a un grupo estigmatizado para su participación a los crímenes, y para que ningún sufrimiento sea ignorado. Los criminales pueden haberse hundido en la locura debido, y parece legítimo de reconocerles un derecho al reconocimiento de estos sufrimientos. En el caso contrario, la justicia sería la justicia del vencedor. Eso es posible al precio de una disociación del Derecho y la Política. Al juicio político sobre las responsabilidades, – parte fundamental a la reconstrucción de una sociedad, debe superponerse un juicio jurídico que se refiere esencialmente a los casos concretos y no a la situación en su conjunto. Así es como se trata de garantizar a toda persona un derecho jurídico y efectivo a la verdad, es decir, un derecho humano (reconocido a igualdad a toda persona como persona humana) a la verdad. Por ello la separación entre las víctimas y los criminales se vuelve permeable y la justicia puede ser garantizada completamente.

Por fin, es necesario destacar la importancia de la acción de los órganos internacionales de control en los procesos de verdad. Los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, como el Grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas, así como las Cortes regionales en cuanto a derechos humanos, o incluso el Tribunal Penal Internacional²⁴, desempeñan un papel importante para favorecer la realización del derecho a la verdad en contextos de transición. Ejercen sobre todo funciones esenciales de garantía de este derecho a nivel internacional. Ofrecen una vía de recurso, cuando todas las otras vías de recurso nacionales son cerradas. En una situación de denegación total por parte del Estado, o al menos de reticencia a revelar la verdad, solamente los órganos internacionales de control están en condiciones de conferir un estatuto efectivo de víctima que se impone al Estado en virtud de sus obligaciones internacionales.

Siempre que el conocimiento de la verdad sobre la suerte de las víctimas y los acontecimientos que conducen a graves violaciones de los

24 Véase Sarah PELLET, "La place de la victime", en Hervé ASCENSIO, Emmanuel DECAUX, Alain PELLET, *Droit international pénal*, Paris, Pedone, 2012, p. 933.

derechos humanos, se plantea la cuestión de la impunidad decidida por el poder con el objetivo de pacificación de las relaciones humanas en el contexto después del conflicto. En efecto, algunos Gobiernos eligieron facilitar el proceso de paz o el período de transición por la adopción de leyes de amnistía que impiden enjuiciar personas implicadas en crímenes cometidos durante el período de violencia.

Ahora bien, la concesión de amnistías a personas presuntas culpables de graves crímenes según el derecho internacional es una violación del deber que incumbe a los Estados, en virtud del derecho convencional y del derecho consuetudinario, de juzgar y castigar a los criminales²⁵, y de castigar las graves infracciones de los Convenios de 1949 y de su Protocolo adicional I. El Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, relativa a los conflictos armados no internacionales, prevé en su artículo 6.5 que las autoridades debieran conceder la más amplia amnistía posible a las personas que participan en el conflicto armado. Este artículo no tiene por objeto proteger personas acusadas de crímenes de guerra, sino reconoce "la inmunidad del combatiente" en los conflictos armados no internacionales²⁶. Sin embargo, el derecho internacional humanitario no excluye completamente la amnistía para las personas que cometieron violaciones de este derecho, sino el principio según el cual las personas culpables de graves infracciones del derecho internacional humanitario deben ser proseguidas o extraditadas, no debe ser privado de su esencia.

La cuestión de la amnistía ilustra también la necesidad de encontrar un equilibrio entre intereses contradictorios. La concesión de amnistías debe ser supeditada a la exigencia que los beneficiarios dan informaciones sobre personas desaparecidas, con el fin de poner fin al suplicio de familias que esperan noticias de un prójimo. Pero la decisión de conceder amnistías es esencialmente política. Nunca se puede condicionar la concesión de amnistías en un contexto específico. Además *"el dilema que parece colocar la doble ambición de traducir los culpables en juicio favoreciendo al mismo tiempo la reconciliación nacional es realmente*

25 Véase Jelena PEJIC, "Accountability for international crimes: From conjecture to reality", *Revue internationale de la Croix-Rouge*, n° 845, mars 2002, p. 13.

26 Cartas de la División jurídica del CICR al Fiscal del TPIY, con fecha del 24 de noviembre de 1995, y a la facultad de derecho de la Universidad de California, con fecha del 15 de abril de 1997.

un falso dilema: si nunca se ataca de manera adecuada al ciclo de la impunidad, no habrá nunca verdadera reconciliación²⁷.

Las Comisiones de Verdad y Reconciliación deben enfrentar al mismo tipo de problema. Para mucho, representan la posibilidad, a largo plazo, de perdonar y olvidar; al contrario, para otros, representan un primer paso hacia las diligencias penales. Pero es innegable que no existe ningún modelo universal para estas comisiones. Eso no se debe solamente a la diversidad de los contextos, sino también a las interpretaciones divergentes del término "reconciliación" que, en el lenguaje común, consiste en "*volver a poner de acuerdo, en armonía (personas que estaban enemistadas²⁸*", pero que, en el marco de un conflicto político o de una situación de violencia, pueden definirse como "*la adopción de un compromiso conciliatorio mutuo entre dos grupos o personas en conflicto o anteriormente en conflicto²⁹*".

En cualquier caso, no se pueden imponer la reconciliación y el perdón a las poblaciones víctimas de crímenes durante las dictaduras o las guerras civiles. La necesidad de ver los culpables castigados, sea por venganza, sea por espíritu de justicia, requiere la intervención de la justicia penal. Por eso la justicia penal internacional, que constituyó el terreno de la justicia transicional inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, tiende a volver fuerte sobre la escena de la consolidación democrática.

III EL PROCESO DE RECONCILIACIÓN PASA POR UN RENACIMIENTO DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

Parece ilusorio esperar una reconciliación sostenible sin condena penal de los criminales, el éxito de los procesos de transición y consolidación democrática requiere de aceptar – y de hacer aceptar – una amplia impunidad. Por eso las Comisiones de Verdad y Reconciliación se imponen a menudo como una alternativa a la justicia penal. Pero los imperativos de consolidación democrática a largo plazo imponen prever

27 Ibid., p. 74.

28 *Le Petit Robert de la langue française*, Paris, Dictionnaires le Robert, 2005.

29 Louis KRIESBERG, "Paths to varieties of inter-communal reconciliation", comunicación presentada a la 17^ª Conferencia general de la International Peace Research Association, Durban, Afrique du Sud, 22-26 juin 1998.

una política represiva que puede justificar un recurso a la justicia penal internacional, aunque justicia transicional y justicia penal internacional son antinómicas.

A - Las Comisiones de Verdad y Reconciliación son una alternativa a la justicia penal internacional

Los Gobiernos democráticos después de un conflicto tienen por prioridad establecer una sociedad democrática y por tanto reducir las tensiones entre las víctimas y los responsables de los crímenes cometidos en un pasado reciente. La amnistía pronunciada en favor de los antiguos opresores, y pronunciada, o por los nuevos Gobiernos democráticos, o por los antiguos Gobiernos autoritarios antes de su caída, puede parecer una solución, al menos inicialmente, pero si las Comisiones de Verdad y Reconciliación no perdonan ni olvidan, ya que solamente las víctimas pueden hacerlo, se ponen en entredicho los procedimientos de la justicia represiva. Hipotecan al mismo tiempo los procesos de consolidación democrática ya que, incluso al cabo de varias décadas, los sentimientos de impunidad e injusticia pueden resurgir y llevar a reclamar la condena de los criminales. El perdón no se impone, la amnesia no se decreta. Por ello, las Comisiones de Verdad y Reconciliación y la justicia penal pueden aparecer como complementarias. Ahora bien, esta complementariedad no es posible a nivel interno, ya que la justicia de transición y la justicia represiva son antinómicas. En este sentido, se puede prever una combinación de las Comisiones de Verdad y Reconciliación a nivel nacional y de la justicia penal internacional. Como lo dijo el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, las Comisiones de Verdad y Reconciliación son “un instrumento indispensable para la búsqueda de la verdad y de la reconciliación” y para “el restablecimiento de la confianza pública en las soluciones nacionales de gobernanza³⁰”. Por otro lado, permiten adaptar las soluciones a las especificidades de los países en cuestión, sin importar soluciones universales³¹.

30 UN Doc S/2011/634, 12 octobre 2011, État de droit et justice transitionnelle dans les sociétés en situation de conflit ou d'après conflit, Rapport du Secrétaire général. Sobre este asunto, véase “L'État de droit et la justice transitionnelle dans les sociétés en conflit ou sortant d'un conflit”, <<http://cesice.upmf-grenoble.fr/manifestations/rapport-du-secretaire-general-des-nations-unies-sur-l-etat-de-droit-et-la-justice-transitionnelle-dans-les-societes-en-situation-de-conflit-ou-d-apres-conflit-par-philippe-flory-153143.htm>> (consultado el 16 de julio de 2016).

31 Ibid.

Al basarse en un abandono de la justicia penal convencional en favor de una justicia histórica donde la finalidad es, no el dolor, sino la paz social, las Comisiones de Verdad y Reconciliación se basan en una crítica de la justicia penal, presentada como demasiado rencorosa, polarizadora, políticamente sesgada, correspondiendo a una "justicia de los vencedores". Aparecen como el modelo más adecuado para ayudar a las sociedades a mirar el pasado con ojos críticos, a formular recomendaciones y a evitar que los hechos se repitan.

Participando en el proceso de reconciliación nacional, las Comisiones de Verdad y Reconciliación deben responder sobre todo a una necesidad social, lo que les conduce a ir contra el principio de justicia universal, personificado por la justicia penal internacional, puesto que en circunstancias nacionales particulares, se consideran como los más adecuados para investigar y establecer las responsabilidades individuales de los crímenes contra la humanidad. Por ello, a pesar de los puntos comunes, existen distintos modelos de Comisión de verdad y reconciliación, dado que cada una está concebida en función de la naturaleza del conflicto y con relación a una situación política particular. No hay un principio que dicte la naturaleza y la amplitud de los trabajos de las Comisiones de Verdad y Reconciliación. En función de la situación política de cada país, del tipo de transición y de las fuerzas políticas en presencia, distintas soluciones alternativas se elegirán acerca la autoridad de creación de la Comisión de verdad y reconciliación, la composición de ésta, la duración de sus investigaciones y la naturaleza de su mandato. En Sudamérica, las Comisiones de Verdad y Reconciliación tienen a menudo un mandato limitado y sólo deben investigar sobre los crímenes cometidos durante la dictadura militar o la guerra civil; no pueden enviar una citación a los testigos y tienen un acceso limitado a los archivos del ejército y de la policía. Otras, como en El Salvador y Sudáfrica, tienen acceso a los archivos, pero a menudo se enfrentan a la falta de cooperación por parte de la policía o de los militares que no dudan en destruir los documentos comprometedores.

B - Las Comisiones de Verdad y Reconciliación no son amenazadas por la justicia penal internacional

El contexto contemporáneo de justicia internacional se caracteriza por la instauración de una justicia penal internacional, en primer lugar en

forma de tribunales penales ad hoc para Yugoslavia y para Ruanda, luego en la forma del Tribunal Penal Internacional Permanente que entró en vigor en 2002. Por lo tanto, conviene interrogarse sobre el futuro de las Comisiones de Verdad y Reconciliación y sobre el posible cuestionamiento de los procesos de reconciliación nacional por la institucionalización de la justicia penal internacional.

El Tribunal Penal Internacional, fundado con arreglo al Estatuto de Roma adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas del 17 de julio de 1998, es la primera jurisdicción penal internacional permanente que ha tenido “competencia respecto a los crímenes más graves que afectan el conjunto de la comunidad internacional” (Preámbulo del Estatuto de Roma), es decir, los crímenes de genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. El principal activo del Tribunal Penal Internacional es su carácter permanente: fue creado para promover la primacía del derecho y para garantizar que los crímenes internacionales más graves no sigan siendo impunes. En efecto, al contrario de los órganos jurisdiccionales ad hoc que están dotados con una competencia territorial y temporal limitada a un conflicto específico, el Tribunal Penal Internacional tiene una competencia general y permanente para los crímenes más graves cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto. Así pues, los individuos culpables de uno de los crímenes enunciados en el Estatuto pueden ser perseguidos ante el Tribunal.

Pero el Tribunal Penal internacional y las Comisiones de Verdad y Reconciliación no son básicamente paradójicos.

Por una parte, el Tribunal Penal Internacional se distingue de los otros órganos jurisdiccionales penales por su fundamento: su creación fue negociada. No constituye pues la expresión de una justicia de vencedores o países dominantes. En el mismo sentido, su carácter permanente funda la justicia penal internacional sobre un consenso político vinculado a la necesidad moral y política de reaccionar ante crímenes particularmente graves. Pero, al inscribirse en la duración, el Tribunal Penal Internacional puede contribuir al desmantelamiento progresivo de la soberanía penal de los Estados.

Por otra parte, se limita el alcance del Tribunal Penal Internacional. El ejercicio de sus competencias está vinculado a un conjunto de condiciones previamente establecidas: es necesario que “el Estado en el territorio del

cual el comportamiento en cuestión se produjo” o que “el Estado cuya persona acusada del crimen es un nacional” sea parte del Convenio o dé su consentimiento por una declaración ad hoc para que el Tribunal ejerza su competencia. No obstante, se debe tener en cuenta dos casos particulares: el caso del nacional de un Estado no parte al Estatuto que ha cometido un crimen de guerra en el territorio de un Estado parte, y puede comparecer ante el Tribunal Penal Internacional; y el caso dónde el Consejo de Seguridad de la ONU puede consultar al Fiscal del Tribunal Penal Internacional, sobre el fundamento del capítulo VII del Estatuto, sin el acuerdo previo de los Estados concernidos, como fue el caso con el recurso al Tribunal Penal Internacional relativo a la crisis de Darfur, sin acuerdo previo de Sudán.

Además, puede preguntarse cuál es el futuro de las Comisiones de Verdad y Reconciliación en la hipótesis de un desarrollo de la actividad del Tribunal Penal Internacional. Puesto que el Tribunal Penal Internacional es competente para juzgar a los autores de crímenes de guerra, genocidio, agresión así como de crímenes contra la humanidad, se podría temer que los Estados deban entregar sus nacionales sospechados de tales hechos. Este temor debe no obstante ser relativizado en la medida en que la soberanía jurisdiccional de los Estados está mantenida en gran medida, en particular, por dos artículos del Estatuto de Roma que establecen los principios de complementariedad y de “non bis in ídem”.

Por una parte, el principio de complementariedad enunciado en el artículo 17 prevé que un caso no será admisible, aunque el Tribunal es competente, cuando es o fue objeto de una investigación o de actuaciones por parte de un Estado competente en este caso. Así pues, las relaciones entre el Tribunal Penal Internacional y los órganos jurisdiccionales nacionales son controladas por el principio de complementariedad, y se afirma la prioridad de los órganos jurisdiccionales nacionales sobre la jurisdicción internacional. El Tribunal Penal Internacional sólo puede examinar un caso si el Estado concernido no tiene la voluntad o la capacidad de juzgar los autores de los presuntos crímenes. Pues, el Estatuto de Roma asigna al Tribunal un papel que sólo es complementario del ejercido por los órganos jurisdiccionales nacionales.

Por otra parte, el artículo 20 del Estatuto de Roma consagra el principio “non bis in ídem” según el cual nadie puede ser juzgado dos veces para el mismo crimen. Una persona no puede ser juzgada por el

Tribunal Penal Internacional si previamente fue juzgada efectivamente por una jurisdicción del Estado de la cual tiene la nacionalidad. El único límite a este principio es el comportamiento fraudulento o la denegación de justicia, el Tribunal Penal Internacional puede volver a juzgar una persona si un proceso nacional tuvo por objeto sustraerlo de su competencia o no fue sustanciado de manera independiente e imparcial.

La existencia de tales principios en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional garantiza el respeto de la soberanía oficial y permite no afectar a los procesos de reconciliación nacional, dejando al Estado concerniente libre de adoptar la jurisdicción nacional competente. Así, puede elegir juzgar los autores de crímenes graves por medio de una Comisión de verdad y reconciliación y establecerla de manera independiente, con el fin de satisfacer una necesidad de reparación, en la medida en que la Comisión de verdad y reconciliación es considerada como una etapa primordial de transición hacia la paz social.

La aparición del Tribunal Penal Internacional no pone en entredicho los procesos de reconciliación nacional y el principio de justicia reparadora que implica, tanto por su competencia, puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales son prioritarios en el Tribunal Penal Internacional, como por su naturaleza, en la medida en que constituye el marco privilegiado del ejercicio de una justicia internacional penal.

Sin embargo, habida cuenta de las deficiencias de las Comisiones de Verdad y Reconciliación para garantizar una pacificación sostenible de la sociedad en período de consolidación democrática, puede preguntarse si no convendría explorar otras vías, prever otras soluciones que, sin relegar las Comisiones de Verdad y Reconciliación a los libros de historia, los combinarían con otros instrumentos jurídicos que reforzarían la eficacia.

C - El futuro reside quizá en un modelo híbrido de reconciliación

En efecto, se pueden dotar las Comisiones de Verdad y Reconciliación de mecanismos judiciales. Fue el caso, especialmente, en los procesos de búsqueda de la verdad establecidos en Sierra Leona y el Timor Oriental, que han sido apoyados por mecanismos de justicia: se establecieron tribunales especiales para enjuiciar a los autores de crímenes, mientras que las Comisiones de Verdad y Reconciliación ofrecían a las víctimas un lugar donde podían decir sus experiencias y dar un sentido a su vida durante el conflicto.

En el caso del Timor Oriental, se estableció una comisión independiente encargada de rendir cuenta de la continuación, por las autoridades Indonesias y Timoresas, de las violaciones de los derechos humanos cometidas al Timor Oriental en 1999, a petición del Consejo de Seguridad de la ONU con el fin de tomar medidas “para combatir la impunidad”. Los trabajos de esta comisión completaron los de la Comisión de verdad y reconciliación, creada por iniciativa de los Gobiernos de Indonesia y del Timor Oriental, y una cooperación entre éstos y la comisión de expertos de la ONU se volvió efectiva.

Sierra Leona constituyó también un ejemplo especialmente interesante de combinación de tribunal especial internacionalizado y de Comisión de verdad y reconciliación. En 2002, el país se comprometió en un proceso de reconciliación nacional, apoyado por la creación del Tribunal especial para Sierra Leona (CSSL) y la instauración de una Comisión de verdad y reconciliación sobre el modelo sudafricano. Creado en enero de 2002 por un tratado entre la ONU y el Gobierno de Sierra Leona, se encargó al Tribunal de juzgar a los principales “responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Sierra Leona después del 30 de noviembre de 1996”. Se trataba de una jurisdicción híbrida, asociando derecho internacional y derecho nacional. Durante esta experiencia, según las observaciones de Kofi Annan, “se tomó una atención especial para garantizar que el CSSL y que la Comisión de verdad y reconciliación quisieran operar de manera complementaria ayudándose mutuamente en cumplimiento de sus funciones distintas, pero vinculadas”. Así pues, la existencia paralela de una Comisión de verdad y reconciliación y de una jurisdicción internacional permitió poner de relieve algunas tensiones que podían existir entre los dos enfoques. Pero también permitió demostrar la viabilidad del trabajo simultáneo de una jurisdicción internacional y de una Comisión de verdad y reconciliación. La experiencia en Sierra Leona ayudó así a entender que una justicia de posguerra necesita a veces una mezcla compleja de terapias, que algunos pueden considerar como alternativas esencialmente incompatibles, más bien que la única elección de un único enfoque.

¿Así pues, se debe optar por un modelo de reconciliación híbrido, implicando justicia penal internacional y justicia nacional? Esta cuestión está en el centro de controversias relativas al artículo 17 del Estatuto

de Roma. Este artículo funda el principio de complementariedad, que contempla la “falta de voluntad o la incapacidad del Estado” de llevar a cabo muchas acciones judiciales a nivel interno. En este sentido, la multiplicación de los órganos jurisdiccionales híbridos podría encontrarse interpretada como una traducción de la debilidad de las estructuras nacionales para garantizar un pleito equitativo y una justicia efectiva. Sobre este punto, la ONU sostiene el estatuto del Tribunal Penal Internacional que precisa que los autores de crímenes de guerra deberían ser considerados responsables. Especifica también que si las naciones “se niegan y son incapaces” de procesar, el fiscal del Tribunal Penal Internacional puede intervenir. Eso podría causar tensiones futuras y “comprometer a algunos procesos de paz y a algunos Gobiernos de transición”, planteando la cuestión de la evolución de las Comisiones de Verdad y Reconciliación respecto al contexto contemporáneo de justicia internacional y, más concretamente, de la aparición de un Tribunal Penal Internacional permanente.

*

* *

A partir de los años noventa, las Comisiones de Verdad y Reconciliación se multiplicaron e impusieron su modelo de justicia reparadora capaz de garantizar una transición entre un estado de crimen institucionalizado como medio de Gobierno y un estado de paz social. Pero los órganos jurisdiccionales penales, el Tribunal Penal Internacional en primer lugar, compiten con las Comisiones de Verdad y Reconciliación reconociendo a las víctimas un papel central. Sin embargo, las Comisiones de Verdad y Reconciliación permanecen como un instrumento irremplazable debido a los dos caracteres que las distinguen de la justicia penal: el principio de justicia transicional y la lógica del perdón en el marco nacional.

No obstante, las Comisiones de Verdad y Reconciliación no son la panacea. Producen un relato de historia colectiva, pero las víctimas no se satisfacen siempre. La historia colectiva se individualiza insuficientemente para satisfacer las esperas de las víctimas. No refleja bastante las vivencias. Entonces, la lógica del perdón en los procesos de reconciliación nacional produce efectos opuestos unas o dos décadas más tarde. Es así como el Gobierno de Néstor Kirchner debió derogar las leyes de

amnistía en Argentina en 2003, o que se inició un procedimiento contra el general Pinochet, ciertamente poco antes de su muerte, y con pocas oportunidades de desembocar en condenas, debido al estado de salud y a la edad de éste. Además, las Comisiones de Verdad y Reconciliación pueden ser suplidas por la justicia internacional para sancionar a los criminales, como fue el caso en El Salvador en 1993 después de que disturbios se produjeron después de que se decidió una amnistía.

Así pues, la reconciliación nacional y la justicia internacional no son sistemáticamente antinómicas. El éxito de los procesos de reconciliación nacional pasa a veces por una combinación de la justicia transicional y la justicia represiva. Si la pacificación de las relaciones humanas en una sociedad después de un conflicto pasa necesariamente por el perdón, este último sólo puede ser individual, y sobre todo sólo puede ser duradero si las víctimas son persuadidas que la reconciliación predicada por el poder no tiene por objeto en realidad hacer aceptar la impunidad de los criminales cuyo arrepentimiento oportunista puede alimentar los rencores y las disensiones en la sociedad.